

ОБ ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ СИММЕТРИЧНЫХ МНОГОЧЛЕНОВ К РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ СИСТЕМ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Абдиназарова Мафтуна Асадулло кизи¹, Хакимов Абдусалом²

¹ Студентка 2-го курса факультета Математики и информатики Навоийского Государственного Педагогического института,

² Доцент кафедры Математики Навоийского Государственного Педагогического института, кандидат физико-математических наук
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570385>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 Май 2022 г.
 Утверждено: 10 Май 2022 г.
 Опубликовано: 17 Май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Алгебраическая система уравнений, симметрические многочлены, формулы Виета, Кардано, Феррари.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено решение системы алгебраических уравнений в виде

$$\begin{cases} x^n + y^n = a, \\ xy = b. \end{cases} \quad (1)$$

Показано, что при $1 \leq n < 10$ система уравнений (1) можно решить с помощью формул Виета, Кардано, Феррари. При этом использованы симметрические многочлены

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= x_1 + x_2 + \dots + x_n, \\ \sigma_2 &= x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_{n-1}x_n, \\ &\dots \\ \sigma_n &= x_1x_2 \dots x_n. \end{aligned}$$

Доказано, что при $n \geq 10$ систему уравнений (1) нельзя решить с помощью кубатурных формул.

Многочлен $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ называется симметрическим, если он не изменяется при любой перестановке входящих в него переменных. Многочлены

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= x_1 + x_2 + \dots + x_n, \\ \sigma_2 &= x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_{n-1}x_n, \\ \sigma_n &= x_1x_2 \dots x_n \end{aligned}$$

называются основными симметрическими многочленами от n переменных x_1, x_2, \dots, x_n .

Основная теорема теории симметрических многочленов заключается в том, что всякий симметрический многочлен $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (над данным полем P или областью целостности K) можно представить в виде многочлена от

основных симметрических многочленов (над P или K):

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \Phi(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n).$$

Остановимся на некоторых приложениях теории симметрических многочленов.

К вопросам, непосредственно примыкающим к курсу алгебры средней школы (этот материал с успехом может быть изучен на кружке в IX – X классах). Мы ограничимся рассмотрением многочленов от двух переменных x и y . В приложениях часто встречаются степенные суммы

$$S_k = x^k + y^k, (k = (1, n))$$

т.е. суммы k -х степеней переменных. Выражения этих сумм через основные симметрические многочлены

$$\sigma_1 = x + y \text{ и } \sigma_2 = xy$$

легко находятся последовательно из рекуррентной формулы

$$S_k = \sigma_1 S_{(k-1)} - \sigma_2 S_{(k-2)}. \quad (2)$$

Убедимся в справедливости формулы (2) умножив обе части равенства $S_{(k-1)} = x^{(k-1)} + y^{(k-1)}$ на $\sigma_1 = x + y$, получим:

$$\sigma_1 S_{(k-1)} = (x+y)(x^{(k-1)} + y^{(k-1)}) = x^k + [x^{(k-1)}y + xy^{(k-1)} + y^k]$$

$$= (x^k + y^k) + xy(x^{(k-2)} + y^{(k-2)}) = S_k + \sigma_2 S_{(k-2)}, k=3,4,\dots$$

Откуда следует формула (2).

Выражения для S_1 и S_2 находятся непосредственно:

$$S_1 = x + y = \sigma_1, \quad S_2 = x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = \sigma_1^2 - 2\sigma_2.$$

Зная S_1 и S_2 , находим S_3 по формуле (2), затем S_4 и т.д. Приведём таблицу выражений

степенных сумм от переменных x, y через $\sigma_1 = x + y$ и $\sigma_2 = xy$:

Выражение $S_k = x^k + y^k$ через $\sigma_1 = x + y$ и $\sigma_2 = xy$

$S_1 = x + y = \sigma_1$ $S_2 = x^2 + y^2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2$ $S_3 = x^3 + y^3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2$ $S_4 = x^4 + y^4 = \sigma_1^4 - 4\sigma_1\sigma_2 + 2\sigma_2^2$ $S_5 = x^5 + y^5 = \sigma_1^5 - 5\sigma_1^3\sigma_2 + 5\sigma_1\sigma_2^2$ <p style="text-align: center;">...</p>

Задача. Решить систему уравнений:

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 72, \\ x + y = 6. \end{cases}$$

Решение. Если обе части уравнений симметрично зависят от x, y , то удобнее перейти к новым переменным: $\sigma_1 = x + y$ и $\sigma_2 = xy$. Используя таблицу степенных сумм, получим новую систему:

$$\begin{cases} \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 = 72, \\ \sigma_1 = 6. \end{cases}$$

Для переменных x, y получим, таким образом, систему:

$$\begin{cases} x + y = 6, \\ x \cdot y = 8 \end{cases}$$

имеющую два решения: $x_1 = 4, y_1 = 2$ и $x_2 = 2, y_2 = 4$.

Ответ. $\{(4; 2); (2; 4)\}$.

Замечание. Используя формулы Виета, последнюю систему можно свести к квадратному уравнению

$$z^2 - 6z + 8 = 0$$

корнями, которого являются $z_1 = 4$ и $z_2 = 2$. Так как x, y симметрично входят в первоначальную систему, то получаем два решения системы:

$$x_1 = z_1 = 4, y_1 = z_2 = 2; \quad x_2 = z_2 = 2, y_2 = z_1 = 4.$$

Теорема. Пусть задана система алгебраических уравнений в виде

$$\begin{cases} x^n + y^n = a, \\ xy = b. \end{cases} \quad (1)$$

1⁰. Если $n = 2, 3$, то систему уравнений (1) можно свести к линейным уравнениям;

2⁰. Если $n = 4, 5$, то систему уравнений (1) можно свести к квадратному уравнению;

3⁰. Если $n = 6, 7$, то систему уравнений (1) можно свести к кубическому уравнению;

4⁰. Если $n = 8, 9$, то систему уравнений (1) можно свести к алгебраическому уравнению 4-го порядка;

5⁰. Если $n > 10$, то систему уравнений (1) невозможно решить с помощью кубатурных формул.

Доказательство теоремы вытекает из таблицы 1.

Литературы:

1. Болтянского В.Г., Виленкина Н.Я., Симметрия в алгебре.– 2-е изд. – М.: МЦНМО, 2002.
2. Солодовников А.С., Родина М. А., Задачник-практикум по алгебре. – М.: Просвещение, 1985.
3. Yuldashev Z.Kh., Ashurova D.N., Innovative-Didactic Program Complex and New Formalized Model of Education//Malaysian Journal of Mathematical Sciences 6(1): Malaysia, 2012. – P. 97-103.